

सांस्कृतिक अर्थशास्त्र : एक अध्ययन

अकांक्षा दुबे

सहायक अध्यापक, VIP कॉलेज ग्वालियर मध्य प्रदेश, कला एवम् वाणिज्य संकाय, मध्य प्रदेश, 474005 भारत

Corresponding author E-mail: akankshadubey1977@gmail.com

Received: 23 February, 2024 | Accepted: 29 February, 2024 | Published: 01 March, 2024

शोध-सारांश

आचार्य कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र पंचम वेद की संख्या से अभिहित किया जाता है, जिसमें न केवल हिंदू सामाजिक जीवन के आदर्श, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, लोक आचरण, मर्यादा आदि की शिक्षायें समाविष्ट है वरन भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों की सुगंध भी उसको हर ओर से व्याप्त किए हुए है। भारतीय धर्म संस्कृति के अक्षुण्ण स्वरूप को वेदों में प्रतिपादित किया गया है। पंचम वेद के रूप में आचार्य कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में व्याप्त शिक्षाएं तत्कालीन संस्कृति को तो अभिव्यक्त करती ही हैं साथ ही वर्तमान समय में भी उसकी प्रासंगिकता को धारण करती हैं।

उत्तर वैदिक काल में जब समाज के मध्य वैदिक मूल्यों का क्षरण होने लगा, जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव से समाज के समक्ष अनेकानेक धार्मिक संस्थाओं का स्वरूप प्रकट होने लगा, जिसकी परम परिणीति धार्मिक मूल्यों के आधार पर छोटे-छोटे राज्य तंत्रों के रूप में प्रकट हुई, जब एक समाज के धार्मिक मूल्य दूसरे समाज के धार्मिक मूल्यों से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लग गए, परिणामस्वरूप समस्त भारत की आंतरिक स्थिति डांवाडोल हो गई जिसका लाभ उठाकर बाह्य आक्रमणकारियों ने भारत पर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया तब भारतीय समाज को संगठनात्मक रूप देने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य कौटिल्य ने चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार किया और उसी समय भारतीय इतिहास में आचार्य कौटिल्य का उदय हुआ, जिसने समाज के बीच नए युग की नींव रखी। तत्कालीन समय में समाज विकास और परिवर्तन की ऐसी संक्रांतियों से गुजर रहा था, जिनका सामना पुराने राजनीतिक ढांचे से किया जाना संभव नहीं था, जिसके लिए ठोस सांस्कृतिक मूल्यों की अवधारणा आवश्यक थी। ऐसे समय में आचार्य कौटिल्य ने अपनी

बुद्धिमत्ता के बल पर सांस्कृतिक अर्थसत्ता को प्रस्तुत किया। जिसने न केवल अर्थव्यवस्था का एक संतुलित ढांचा तैयार किया अपितु चिरकाल तक एक राजवंश के नेतृत्व में अखंड भारत का निर्माण किया। इसका आधार कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र था। जिसमें राजनीति के समस्त सांस्कृतिक आयाम सम्मिलित हैं। जो किसी समाज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। जो उस काल के वेग से भी धूमिल नहीं किए जा सकते। आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्याप्त सांस्कृतिक नीतियां उस समय भी समाज को नई दिशा और दशा देने वाली थीं और वर्तमान में भी समाज को विकास, प्रगति, सौंदर्य, संस्कृति और सकारात्मक तथा स्वस्थ शासन देने में सक्षम हैं। जिसके आधार पर वर्तमान में सांस्कृतिक अर्थशास्त्र को स्वरूप प्राप्त हुआ है। यह अर्थशास्त्र राजनीति की अपेक्षा संस्कृति को महत्त्व देने वाला है। जो संस्कृति से जुड़कर विश्व को विकास की नई राह दिखा रहा है।

शब्द कुंजी: सांस्कृतिक, सामाजिक, जीवन मूल्य, शासन, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, आधुनिक संदर्भ।

परिचय: आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' को 15 विभिन्न अधिकरणों में प्रस्तुत किया है। सभी अधिकरणों में उस सभी तत्वों को पृथक् पृथक् रूप से समाविष्ट किया गया है जो किसी सामाजिक संगठन और व्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक होते हैं। "अर्थशास्त्र" का प्रत्येक अधिकरण और उसमें उल्लिखित विषय-वस्तु व्यापक अनुभवाश्रित और बौद्धिकता से परिपूर्ण हैं। कौटिल्यीय अर्थशास्त्र में भूतकालीन अनुभवाश्रित तथ्य सम्मिलित हैं। उसमें वर्तमान काल की आवश्यकता तो शामिल ही है, साथ ही भविष्य काल की चुनौतियों को भी देखा गया है।

कौटिल्य अर्थशास्त्र और वर्तमान परिप्रेक्ष्य

आचार्य कौटिल्य सर्वप्रथम शिक्षक थे। उनके सम्पूर्ण ग्रंथ का सम्यक् विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि, जिस प्रकार एक आदर्श शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रकार की विद्या देकर उसे इस योग्य बना देना चाहता है कि, वह भावी जीवन की प्रत्येक चुनौती का सामना कर सके ठीक उसी प्रकार आचार्य कौटिल्य का भी यही मत था कि मानव के अंतर्गत उसके जीवन मूल्यों को इस प्रकार पिरो दो कि वह अपने प्रत्येक कर्म को सही ढंग और सुनियोजित तरीके से करे, ताकि वो अपने जीवन में उचित निर्णयों को लेने में सक्षम हो सके। सांस्कृतिक धरातल पर आधारित अर्थशास्त्रीय ज्ञान सिर्फ सैद्धान्तिक ज्ञान में ही नहीं, अपितु व्यावहारिक ज्ञान में भी परिपूर्णता लाने वाला होगा। आचार्य कौटिल्य का लक्ष्य या उनकी शिक्षा का उद्देश्य भी सांस्कृतिक अर्थशास्त्र को स्थापित करना था। जिसकी प्रासंगिकता वर्तमान में तीव्रता से उभरती हुई दिखाई दे रही है।

सांस्कृतिक अर्थशास्त्र इस बात से विकसित होता है कि समाज में कार्यों को करने की नीति, आकांक्षा और रुचि क्या है? सांस्कृतिक अर्थशास्त्र आंशिक रूप से व्यक्ति के जन्म से पालनपोषण, नैतिक मूल्यों, चारित्रिक आदर्शों के आधार पर विकसित होता है। अर्थात् किसी व्यक्ति का जीवन किस परिवेश में पल्लवित और पुष्पित होता है? उसका पारिवारिक, सामाजिक वातावरण उसकी आंतरिक शक्तियों को किस रूप में विकास प्रदान करता है? तथा भविष्य में उसकी आकांक्षाओं और रुचियों का आधार क्या है? इन सबकी समष्टि समाज में उसके आर्थिक अवलंबन को आधार देने वाली

होगी। इन सारे गुणों की सन्निधि उसको भौतिक जीवन में आर्थिक सत्ता से जोड़कर भी उसके सांस्कृतिक गुणों की पहचान बनेगी। सांस्कृतिक परिवेश में पल्लवित बौद्धिक धारणाएं उसके जीवन को हर ओर से आलोकित करने वाली होंगी। अपनी इस संस्कृति के साथ विकास को धारण करने वाले व्यक्ति जिस आर्थिक सोच को प्राप्त करेंगे वह सांस्कृतिक अर्थशास्त्र की नींव रखने वाला होगा। वर्तमान में अर्थशास्त्रियों ने भी सांस्कृतिक अर्थशास्त्र को सिस्टम थिंकिंग दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया है। आज सांस्कृतिक अर्थशास्त्री संस्कृति और अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता को जोड़ कर चल रहे हैं और बेहतर ढंग अपने निर्णयों पर पहुंच रहे हैं।

अर्थशास्त्र का सांस्कृतिक अध्ययन

कौटिल्य अर्थशास्त्र में व्याप्त सांस्कृतिक संदर्भ वर्तमान में सांस्कृतिक अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठापना करने वाले हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों ने तत्कालीन समय में तो मानव सभ्यता को सांस्कृतिक आयाम और उनसे संबद्ध शिक्षा प्रदान कीं लेकिन जो आज भी निरंतर प्रासंगिक बनी हुई हैं। जिनके आधार पर आज सांस्कृतिक अर्थशास्त्र को विकास प्राप्त हो रहा है। आज पारंपरिक अर्थशास्त्र से सांस्कृतिक अर्थशास्त्र में निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है। मानव निरंतर आर्थिक रूप से विकास कर रहा है लेकिन उसका वह विकास अपनी संस्कृति, सभ्यता और प्रेम को साथ में लेकर चल रहा है। ये सारी भावनाएँ नवीन नहीं हैं। इन सबका आधार कौटिल्य अर्थशास्त्र है।

संस्कृति को जीवन का आधार मानने वाले आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि,

"यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः।
न च विद्याऽऽजम् कश्चित् तं देशम् परिवर्जयेत्॥"

अर्थात् जिस देश में आदर-सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन है, कोई बंधु बांधव और रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या तथा गुणों की प्राप्ति की सम्भावना न हो तो उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जिसकी वर्तमान में प्रासंगिकता इस रूप में द्योतित होती है कि, आर्थिक प्रबलता से भी अधिक महत्त्व चारित्रिक सम्मान का है, मर्यादा का है, परिवार का है, संबंधों का है। जिस देश में इस संस्कृति को अपनाने वाले व्यक्ति होंगे उस देश का विकास निश्चित है।

उत्तर वैदिक काल से ही शिक्षा के महत्त्व को जानने वाले आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि-

"माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा॥"

अर्थात् वे माता-पिता बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं दी। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति का कोई महत्त्व नहीं होता। वह विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमानित होता है जैसे हंसके झुंड में बगुले।

कौटिल्य की यह शिक्षा आज सांस्कृतिक अर्थशास्त्र को आलोक देने वाली है। क्योंकि जब तक युवा पीढ़ी शिक्षित और सुसंस्कृत नहीं होगी तब तक अपना विकास करने में भी सक्षम नहीं हो सकती। अतः शिक्षा के द्वारा ही संस्कृतियों का हस्तांतरण संभव है और संस्कृति के आधार पर ही आर्थिक उन्नति संभव है। विद्या के इस महत्त्व को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य कौटिल्य कहते हैं-

धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः।

विद्यारत्नेन यो हीनः स हीनः सर्ववस्तुषु ॥

अर्थात् जो व्यक्ति मात्र धन से हीन है लेकिन विद्या युक्त है वह धन हीन नहीं होता क्योंकि जो व्यक्ति विद्या को धारण नहीं करता वह सभी क्षेत्रों में हीनता को धारण करने वाला होता है। वर्तमान समय में कौटिल्य की यह शिक्षा प्राणी को आंतरिक और बाह्य गुणों को समझाने वाली है क्योंकि आज के समय में जिसके पास विद्या है, कौशल है, संस्कृति है, जीवन मूल्य हैं वही व्यक्ति सफलता का अर्जन करने में सक्षम है। आज आर्थिकता भी संस्कृति के धरातल पर पैर धर कर आगे बढ़ रही है। जहाँ संस्कृति नहीं वहाँ आर्थिक सफलता खोखली है।

यदि शैक्षिक उद्देश्यों का गूढता के साथ अध्ययन किया जाये तो प्राचीन काल से ही शिक्षा अतीत की संस्कृति को जीवंत रखने का माध्यम रही है। अपनी संस्कृति को शिक्षित कर आगे की ओर प्रवृत्त करना प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रधान लक्ष्य रहा है। प्राचीन काल से ही वैदिक ज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों के माध्यम से सद्कर्म, सद्भवहार, सद्भाषार की शिक्षा और उसका प्रसार शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। जहाँ वेदों को कंठस्थ करने और मस्तिष्क में सुरक्षित रखने से तत्कालीन विद्यार्थी तेज को धारण करते थे वहीं सांस्कृतिक मूल्य उन्हें आंतरिक और बाह्य दिव्यता प्रदान करने वाले थे। जिनका निर्माण बालकों में जन्म से ही प्रारंभ हो जाता था। यही कारण था कि, हिंदू संस्कृति में षोडश संस्कारों को, चारों पुरुषार्थों को, कर्तव्यों को विशेष महत्त्व दिया गया है। ये शिक्षाएं चाणक्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के द्वारा एवं चाणक्यनीति के द्वारा पग पग पर प्रदान की हैं। छात्र जीवन को सुसंगठित बनाने के लिए आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि-

कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं शृंगारं कौतुके।

अतिनिद्राऽति सेवे च विद्यार्थी हृष्ट वर्जयेत्॥

अर्थात् विद्यार्थी के लिए उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, शृंगार, खेल तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी जैसे दुर्गुणों को तत्काल त्याग देना चाहिये। कौटिल्य की यह शिक्षा केवल विद्यार्थी जीवन के लिए ही नहीं है वरन् एक उत्कृष्ट नागरिक के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जो उसे सांस्कृतिक आर्थिकता की ओर ले जाने वाली है।

वास्तविकता यह है कि, कौटिल्य अर्थशास्त्र की शिक्षायें सांस्कृतिक अर्थशास्त्र की नींव बन कर चली हैं। जिनका पुष्प वर्तमान में पल्लवित हो रहा है।

आधुनिक संदर्भ और सांस्कृतिक अर्थशास्त्र

नई तकनीक की निरन्तर बढ़ती हुई गति जनता के उपभोग और संस्कृति को साझा करने के तरीकों को बदलती जा रही है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग के आने के बाद सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्र में चहुंमुखी वृद्धि परिलक्षित हुई है, जिससे संस्कृति के विविध रूपों में नवीनता, आर्थिक उत्पादकता में सुधार तथा कार्य प्रणालियों में परिवर्तन हुआ है। नई प्रौद्योगिकियों ने सांस्कृतिक अभिसरण को जन्म दिया है जहां सभी प्रकार की संस्कृति को एक ही मंच पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अपने पालन-पोषण के दौरान, वर्तमान पीढ़ी के युवा अपने माता-पिता की तुलना में अधिक तेजी से और नए माध्यमों से संस्कृति का उपभोग कर रहे हैं। से आधुनिक तकनीकी शैलियाँ संस्कृति के सौंदर्य को अपनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। युवा सभ्यता सांस्कृतिक विविधताओं के साथ जुड़कर प्रत्येक क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ रही है। आज तकनीकी व्यवस्था, ऑनलाइन प्रौद्योगिकी को व्यक्ति अपने स्मार्टफोन के माध्यम से बढ़ावा दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी से जुड़ रहा है। अपनी संस्कृति को अपनाते हुए अन्य समस्त संस्कृतियों का सम्मान करते हुए अपने राष्ट्र को विकास की ओर लेकर जा रहा है। इन सबसे संपृक्त हो कर सांस्कृतिक अर्थशास्त्र को बढ़ावा मिल रहा है। आज व्यक्ति किताबों से लेकर कलाकृतियों तक की जानकारी को एक क्लिक में प्राप्त करता जा रहा है। इसका एक बेहतरीन प्रदर्शन स्मार्टफोन है। किताबें, संगीत, बातचीत, कलाकृति, इतिहास, पुराण, वेद, उपनिषद आदि से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान और कौशल बहुत कुछ एक ही डिवाइस पर कुछ ही सेकंड में एक्सेस किया जा सकता है। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की संस्कृति की विशिष्टताओं को महत्त्व को और उसके उद्देश्य को न केवल समझ रहा है अपितु सीख भी रहा है स्कूल यही नहीं वह प्रत्येक क्षेत्र के ज्ञान को अर्जित कर रहा है जिसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है, चाहे वह लागत कम करते हुए संचार बढ़ाना हो, प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में प्रवेश की बाधाओं को कम करना हो, या अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करना से हो अथवा दूसरे राष्ट्रों से जुड़कर वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हुए विश्व पटल पर कदम रखना हो सभी में अपनी संस्कृति का अवलंबन धारण कर व्यक्ति तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज वह अपने बूढ़े माता पिता को आश्रमों में नहीं छोड़ रहा, वरन उनके संरक्षण में अपने बालकों को रख कर सुरक्षा एवं संस्कार प्रदान कर रहा है। वृद्ध पीढ़ी के अनुभवों को अपने कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त कर रहा है। लिंगभेद को मिटाकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहा है। नारी शक्ति का सम्मान कर रहा है। कला और कौशल को महत्त्व प्रदान कर रहा है। पुरा संस्कृति के सौंदर्य को आत्मसात कर रहा है। ये सभी सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं।

ई. दौलाबानी की पुस्तक मेमेनोमिक्स: द नेक्स्ट-जेनेरेशन इकोनॉमिक सिस्टम में कहा गया है कि, यह मूल्य प्रणालियों और सिस्टम सोच के विचारों को जोड़ती है, जो संस्कृति पर आर्थिक नीतियों के प्रभाव का पता लगाने वाले पहले ढांचे में से एक प्रदान करती है। वास्तव में यह पुस्तक सांस्कृतिक अर्थशास्त्र की जड़ों का पता लगाने के प्रयास में सांस्कृतिक विकास, संगठनात्मक व्यवहार और मेमेटिक्स जैसे कई विषयों के अंतर्संबंधों की पड़ताल करती है।

निष्कर्ष

कौटिल्य की पूरी अर्थनीति और राजनीति का मूल आधार यह सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टिकोण ही था और यह सभी बातों में इस तरह छाया हुआ है कि शेष सभी सिद्धान्त और सामाजिक रीति-नीति आर्थिक हितों के आधार पर तय की जाती थीं। भारतीय संस्कृति के मूल खेती को मूलाधार मानकर आर्थिक पुनर्निर्माण के पक्षधर थे – आचार्य कौटिल्य। वस्तुतः कौटिल्य काल में यदि समाज का अपनी समस्याओं के प्रति यह सांस्कृतिक अर्थशास्त्र पूर्ण दृष्टिकोण न होता तो वर्तमान समाज विकास और सफलता के उत्कर्ष को नहीं प्राप्त कर सकता था।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का बदला हुआ यह रूप परंपरागत अर्थशास्त्र का अवलंबन लेकर भले ही आगे क्यों न बढ़ा हो लेकिन आज के आर्थिक विकास का मूल आधार सांस्कृतिक अर्थशास्त्र ही है। इसकी प्रासंगिकता आज भी है और युगों युगों तक रहेगी। इस ओर मानव सभ्यता का प्रयाण अति आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. कौटिल्य की राज्य व्यवस्था श्याम लाल पाण्डेय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 1956 ई.।
2. कौटिल्यीय अर्थशास्त्र का सर्वेक्षण डॉ. एम. वी. कृष्णराव, अनुवादक जी. विश्वेश्वरय्या, रतन प्रकाशन मंदिर, आगरा, प्रथम संस्मरण, सन् 1961 ई.।
3. प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राज्य शासन सत्यकेतु विद्यालंकार, सरस्वती सदन, मसूरी, चतुर्थ संस्करण, 1968 ई.।
4. कौटिल्यीय अर्थशास्त्र (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भाग) उदयवीर शास्त्री, मेहरचंद लक्ष्मनदास, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 1970 ई.।
5. कौटिल्यीयम् अर्थशास्त्रम् (खण्ड 1, 2 तथा 3) – डॉ. रघुनाथ सिंह, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1983 ई.।
6. कौटिल्यीयम् अर्थशास्त्रम् वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, तृतीय संस्करण, 1984 ई.।
7. प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास ओम प्रकाश, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली, चतुर्थ संस्करण, सन् 1999 ई.।
8. कौटिल्य कालीन भारत आचार्य दीपंकर, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, तृतीय संस्करण, 2003 ई.।
9. चाणक्य सूत्र विश्वमित्र शर्मा, मनोज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, तृतीय संस्करण, 2006 ई.।
10. चाणक्य नीति विश्वमित्र शर्मा, मनोज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पन्द्रहवाँ संस्करण, सन् 2008 ई.।